

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД НА ФЕНОМЕН ТЕРРОРИЗМА

Сукиасян С.Г.

*Центр психосоциального регулирования
Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна.
Ереван, Армения*

ANOTHER VIEW ON THE PHENOMENON OF TERRORISM

Sukiasyan S.

*Psychosocial Recovery Center
Armenian State Pedagogical University named after H. Abovyan.
Yerevan, Armenia*

Аннотация

Представлены авторские представления о феномене терроризма. В целях понимания истинной, а не политизированной сути терроризма автор подошел к этому социальному явлению с позиций так называемого «персонифицированного анализа», позволяющего рассматривать любое социальное явление как единое целое, как единичное в совокупности его отношений с самим собой, с социальной и природной средой. Рассматривая феномен терроризма в продольном (историческом) и поперечном (актуальном) срезе, автор показал истинные корни терроризма, которые лежат в совокупности исторических и современных нерешенных или несправедливо решенных национальных, территориальных, культуральных, экономических и других проблем.

Abstract

The author's ideas about the phenomenon of terrorism are presented. In order to understand the true and not politicized essence of terrorism, the author approached this social phenomenon from the standpoint of the so-called "personalized analysis", which allows considering any social phenomenon as a whole, as a single one in the totality of its relations with itself, with the social and natural environment. Considering the phenomenon of terrorism in a longitudinal (historical) and transverse (actual) cross-section, the author showed the true roots of terrorism, which lie in the totality of historical and modern unresolved or unfairly resolved national, territorial, cultural, economic and other problems.

Ключевые слова: терроризм, международных терроризм, причины терроризма, источники терроризма.

Keywords: terrorism, international terrorism, causes of terrorism, sources of terrorism.

Исследование нами проблемы агрессии и агрессивности человека как социального и биологического явления [7] придало большое значение, естественно, изучению такого социального явления, как терроризм. Для меня это кажется особенно актуальным, так как многие политики отождествляют это явление с агрессией. В то же время, не осознавая, о чем они говорят, не погружаясь в суть этих явлений (проблема формы и содержания), они повторяют друг друга, отрицают друг на друга, создают идейные шаблоны, и сознательно или бессознательно выполняют определенные заказы: социальные, политические, идеологические и т.д. Пытаясь быть свободным от этих влияний и объективно понять суть терроризма, я подошел к этому социальному явлению с той же методологией, которая применялась при изучении агрессии, с разработанным нами подходом так называемого «персонифицированного анализа» [7]. Я имею в виду, что любое социальное явление (этнос, семья, общество, государство, индивид) рассматривается как единое целое, как единичное (личность) в совокупности его отношений с самим собой, и с окружающей социальной и природной средой [8].

Обратившись к научным исследованиям терроризма, я обнаружил, насколько они далеки от реальной жизни и практики, лишены научной методологии фактов и, что очень очевидно, политизированы. С нашей точки зрения, проблема заключается в том, что явление искусственно удаляется и отрывается от реальности, концептуализируется совершенно с других позиций и ставится на службу определенным политическим силам, поверившим в свое бесконечное всемогущество.

История повторяется. Только на этот раз вместо большевистской коммунистической утопической идеологии, вместо западной утилитарно – идеологической концепции «империи зла», в качестве мишени рассматривается терроризм. «Сильные мира сего» не могут жить без врага, им всегда нужен кто-то, кто будет нести бремя «козла отпущения» и оправдывать их агрессивность, на котором можно будет опробовать новые средства (в том числе и боевые) и использовать морально и материально изношенные старые. В то же время эти «сильные мира сего» не хотят или не могут видеть, к чему это может привести и приводит. Они не видят, что мир, слава Богу, скорее всего достаточно пестрый,

разнообразный, красочный, и каждый хочет жить так, как считает нужным, как это получается, как диктуют их традиции и время.

Терроризм стар, как мир. Но новая волна терроризма в мире началась после распада Советского Союза, что привело к изменению геополитической ситуации, существенно подорвало и изменило систему международных отношений, сформировавшуюся после Второй мировой войны. Горбачевская «перестройка», начавшаяся в середине 80-х годов прошлого века, привела, прежде всего, к свержению коммунистических режимов в СССР и Европе, к объединению двух Германий, к брожению в Югославии. Все это было, во-первых, легкой прелюдией ко всему, что произошло чуть позже на территории Советского Союза. Во-вторых, распад СССР сопровождался появлением на политической карте мира новых государств, некоторые из которых были «синтезированы» в лабораториях большевистской партии, произволом ее политбюро по ленинским принципам, волей «вождя народов». В-третьих, распад Советского Союза, по мнению многих политологов, привел к важнейшему результату - концу холодной войны. Но, как показала постсоветская история, распад СССР скорее привел к негативным, чем позитивным изменениям в мире, поскольку прекратилось противостояние двух сильнейших военно-политических блоков мира - НАТО и Варшавского договора, которые на протяжении многих лет были гарантом стабильности в мире.

В годы противостояния было легко отличить противника от друга, по крайней мере, через принадлежность или симпатию к тому или иному союзу. Сегодня все намного сложнее. Весь вопрос в том, что на арене появился более коварный и непредсказуемый враг, перед которым даже атомный взрыв представляется более контролируемым и управляемым. Это четвертый результат распада СССР – международный терроризм.

Терроризм как общественно-политический процесс – явление новое, современное, но феномен терроризма так же стар, как и этот мир. Истинное политическое значение терроризма невелико, но как символ, как психологический фактор, он приобрел удивительное значение в современном мире и по своему значению и возможным последствиям сравним с ядерной угрозой, а также с экологическими катастрофами. И здесь нет преувеличения. Мир накопил большое количество ядерного оружия, и оно больше не контролируется одним или двумя государствами. Вмешательство человека в природу распространяется вплоть до космоса, глубин океана и земной коры. Поляризация человеческого сообщества настолько обострила противоречия между бедными и богатыми, мусульманами и христианами, между «белым» и «черным» и вообще между любой дихотомией, что борьба между добром и злом не воспринимается как символическое явление, это наша реальная жизнь.

Однополярный мир во главе с Соединенными Штатами почувствовал свою силу (скорее всего, из-за отсутствия должного противостояния) и стал мировым диктатором. За видимой милой улыбкой

«дяди Сэма», проявляющейся в гуманитарной помощи многим нуждающимся, скрывается его «зловещий оскал» его диктата, негативную энергетику которого можно сравнить с такими прототипами, как нацистская Германия и коммунистический Советский Союз. Оказалось, что этот однополярный мир не в состоянии решить давно существующие и вновь возникшие национальные, расовые, социально-экономические и религиозные проблемы. В своей динамике современный мир приблизился к тому рубежу, за которым находится кризис и крах. Более того, учитывая современные возможности как этих «сильных мира сего», так и амбициозных террористов, кризис может быть необратимым.

В понимании терроризма и его уроков есть реалии и иллюзии. Призрак террора распространился по всему миру новой мощной волной: Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Россия, Америка, Европа, а на Ближнем Востоке создал террористическое Исламское государство. Процесс запугивания, терроризации стал похожим на хроническое заболевание, которое не лечат или лечат недостаточно.

Новая эра терроризма началась 11 сентября 2001 года, а затем волна терроризма охватила весь мир, и не видно конца этому процессу. Мир был потрясен дерзостью и наглостью террористов, захвативших Московский дом культуры («Норд-Ост») с 1000 заложниками, 130 из которых были убиты. Затем произошли теракты на Бали (Индонезия, 2002 г., более 200 жертв), в иракском городе Наджав (2003 г., погибли 150 человек), взрывы в московском метро в 2004 и 2010 годах, теракты в Мадриде (март 2004 г., 191 погибший), бесконечные взрывы в Ираке, взрывы в Лондоне (2005, 52 погибших и более 700 раненых), нападение на Бесланскую школу (2004 г., Россия, 335 погибших и более 800 раненых), взрывы в езидских общинах Ирака (2007 г., 796 погибших), теракты в Пакистане (Карачи, 2007, Пешавар, 2009), Индии (Бомбей, 2008), рождественские массовые убийства в декабре 2008 года в Конго (более 860 погибших), двойной теракт в июле 2011 года в Норвегии, в Осло и на острове Утёйа (75 погибших и 200 раненых), взрывы на Бостонском марафоне в 2013 году, резня в Тикрите (Ирак) в июне 2014 года, где ИГИЛ истребила 1700 человек, массовые убийства в Баге (2015 г., Нигерия, по разным данным от 150 до 2000 погибших), теракты в Могадишо (2017 г., Сомали, 587 погибших), резня в Кошебе (2020 г., Нигерия, 110 погибших), теракт в аэропорту Кабула в 2021 году (Афганистан, погибло 182 человека) [10, 11]. С тех пор мир, неважно Западный, Восточный или развивающийся, неоднократно был потрясен террористическими атаками, унесшими жизни тысяч людей. Что будет дальше?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны понять, что на самом деле происходит в мире, а не исходить из того, что нам представляют различные СМИ или главы некоторых правительств. Стоит оценить реальную ситуацию, понять, откуда появился терроризм, где, в конце концов, его корни. А для этого надо понять, что такое терроризм, откуда он исторически взялся, и отказаться от некоторых

иллюзий, которые сознательно или нет продолжают внушать нам, еще больше омрачая наше и без того суженное потребительскими ценностями и эгоистической моралью сознание. Попытаемся понять, что есть терроризм.

Что такое терроризм и что мы понимаем под терроризмом сегодня? Терроризм - не новое и не особенное явление, по крайней мере, в ходе новой истории человечества. Это явление присуще цивилизованному миру, цивилизации вообще, а не нашим гуманоидным предкам. Более того, - современному цивилизованному миру, а точнее, современной либеральной цивилизации, поскольку либеральные институты исторически воплотились в жизнь благодаря терроризму и только его поддержке. Своими корнями современный терроризм уходит в Якобинское движение, самое известное и влиятельное политическое движение Великой Французской революции, которое для достижения своих целей не брезговало применением широкомасштабного насилия. Тогда же (в конце XVIII века) появились понятия «террорист» и «терроризм», которые постепенно, теряя первоначально положительный смысл, приобрели негативный оттенок, став синонимом понятия «преступник». В 1798 году словарь Французской академии наук определил его как «систему страха». В Великобритании понятие «терроризм» приобрело несколько иное значение, а именно «управление ужасом». Таким образом, этот термин получил более широкую интерпретацию и стал пониматься как любая система управления, основанная на страхе. Слово «терроризм» охватывало весь спектр различных оттенков феномена насилия.

В 70-х годах 20 века этот термин, наконец, приобрел универсальное значение и теперь используется для определения мотивированного насилия со стороны оппозиции, противника, или еще кем-то, кто придерживается другого мнения в политических целях.

«Толковый словарь русского языка» Ожегова С.И. [4] предлагает наиболее общее определение терроризма: «политика и практика запугивания... предполагает предупреждение и угрозу политических противников вплоть до физического насилия и ликвидации» или, во втором смысле, «жестокую угрозу насилием». «Толковый словарь современного армянского языка» [1] определяет терроризм как «явление, несущее страх и ужас», а террориста как «лицо или группу лиц, которые в политических целях применяют средства и методы, вызывающие страх и ужас». Словарное определение, с нашей точки зрения, можно немного оптимизировать: *«терроризм - это применение насилия или угрозы насилия с целью вызвать панику в обществе, ослабить власть, даже свергнуть ее и вызвать политические изменения. Он направлен на дестабилизацию государственных режимов, создание беспокорства среди населения из-за их незащищенности в условиях насилия, смену государственной власти в стране, другие политические, религиозные или этнические брожения»* [2]. Понятие «терроризм»

определяется как политика запугивания и подавления политических противников посредством насилия. Запугивать означает преследовать, угрожать насилием, насиловать, убивать, держать в страхе и ужасе. Терроризм - это метод, с помощью которого организованная группа стремится достичь заявленных целей, в основном за счет систематического использования насилия. Терроризм с научной точки зрения определяется как преднамеренное применение незаконного насилия (направленное заранее на создание драматического воздействия, чтобы оказаться в центре внимания) некоторыми небольшими группами (причем не только небольшими группами, но и социальными меньшинствами), тем самым стремясь достичь определенных целей, явно недостижимых законным путем [6].

Если в 19-ом веке и до конца 20-го века терроризм был направлен в основном на представителей властей, то сегодня насилие широко применяется в отношении мирных, беззащитных и, что очень важно, тех людей, которые не имеют никакого отношения к «адресату терроризма», причем посредством СМИ с обязательной демонстрацией катастрофических результатов. Любой террорист «рассчитывает» на общественное звучание, он нуждается в освещении своих проблем в прессе, на телевидении, его основная цель - изменить общественное мнение, изменить настроение в обществе. Одна из целей, преследуемых террористами всех времен, - рекламировать свою организацию, ее идеологию и цели. Терроризм, как и любая «общенациональная» операция, которая имеет сценарий, режиссера, исполнителя-участника, нуждается во внимании со стороны аудитории, освещения, общества и властей.

В 1974 году американский исследователь терроризма Брайан Дженкинс выразил мнение, что «терроризм - это театр». Абсолютно все террористы, захватившие заложников, требовали, чтобы им было предоставлено право выступить в прямом эфире перед зрителями и радиослушателями. Практически всегда (в 95% случаев) после совершения террористических актов их организаторы заявляют о своей ответственности за преступление. Следовательно, терроризм имеет смысл в обществах, где «общественное мнение» имеет большое значение. Терроризм «действует» в странах, где есть возможность функционального воздействия на общественное сознание. Терроризм должен признать факт террора, заявить об этом вслух, иначе это не терроризм (а банальное убийство, бандитизм, агрессия, расправа и т.д.).

В этой мысли мы убедились на примере, приведенном профессором Л.В. Васильевым на одном из международных форумов по проблеме серийных убийства и социальной агрессии (Ростов-на-Дону, 2001 год.): когда по совету и требованию психологов СМИ перестали комментировать теракт в одной западной стране, через некоторое время террористы совершили суицид. Английский философ Ян Шрайбер высказал мысль о том, что «терроризм силен не числами и мастерством, а мнением общества». По его словам, терроризм вызывает сложный

комплекс чувств и переживаний: ненависть, восхищение, отчаяние, надежду и страх. Это кривое зеркало, но с мощным стимулятором. В роли последнего выступают средства массовой информации [9]

Хотим мы того или нет, надо признать, что терроризм - плод и результат либеральных порядков и свободного демократического общества, нормы которого по разным причинам не удовлетворяют многих (но не большинство). Некоторые из этих «многих» считают, что они могут достичь своей цели с помощью терроризма. В то же время эта «определенная часть» уверена, что демократическое государство будет достаточно терпимо к их инакомыслию. Хотя бы в определенной степени. В тоталитарных обществах, где терроризм является частью государственной политики, терроризма «меньшинств» не может быть. Тоталитаризм искореняет любое инакомыслие, к чему бы он ни относился. Терроризм - это реактивное, вторичное явление, он является производным определенных сил, условий, идеологий. Терроризм не возникает сам по себе. Он изначально не направлен на обогащение каких-либо сил или групп, что приблизило бы его к бандократии. Он не направлен на оккупацию других стран и территорий, что больше похоже на войну, агрессию. Терроризм проявляется у тех, кто считает себя несправедливо обиженным, униженным, обокраденным. Он формируется там, где правит историческая, политическая, идеологическая или религиозная несправедливость. Она проявляется тогда, когда эта несправедливость достигает своего апогея, поскольку «виновники несправедливости», ослепленные своей «справедливостью», собственными «достижениями в сфере цивилизации», сами не замечают, что автором этой несправедливости являются они. Более того, они пытаются навязать другим свою волю, культуру, идеологию, ценности. Потому что у них есть своя культура, «другая», чем навязанная. Не лучше и не хуже, просто своя, собственная. Потому что у них есть свое видение мира. Не лучше или хуже, просто собственное. Справедливости ради следует отметить, что находящаяся под давлением культура и видение имеют больший исторический опыт, более глубокие национальные корни, выдержавшие вековое давление и за это время созрели, как хорошее вино или коньяк, которые, кстати, не всегда всем нравятся. Терроризм - ответная реакция «слабых» на агрессию «сильных», идеологическую и культурную экспансию, территориальные претензии, экономические и политические санкции и т.д.

Мы намеренно не затрагиваем вопрос внутригосударственного терроризма, так как он имеет чисто личные, в лучшем случае, подгрупповые или групповые корни (недовольство действующим законом, властью, системой и т.д.). Мы подчеркиваем значимость терроризма, который проявляется, так сказать, на мировой международной арене. На этом уровне были и есть террористы из арабских и мусульманских стран (палестинцы, арабы, чеченцы, сингхи и другие). К ним можно причислить ирландцев, к вчерашним террористам (которые сохранили возможность потенциальной активности) можно

причислить нас, армян. Невольно возникает вопрос, а почему именно эти народы? Почему среди террористов нет якутов, чукчей, французов, англичан, американцев и многих других. Почему такие разные нации по генезу, религии, географии, культуре и уровнем экономического развития «ходят» в террористах? Может быть, национальность на самом деле не имеет значения?

В конце концов, такие же разные по происхождению, религии, географии, культуре и уровню экономического развития и нации, которые никогда не были и не являются террористами в настоящее время. Так в чем же дело? А действительность в том, что есть народы, которые имеют реальные, неразрешенные или несправедливо решенные (с точки зрения национального сознания и истории), игнорируемые мировым сообществом или искусственно искаженные, унижающие национальное достоинство и национальную идентичность проблемы. Эти проблемы могут быть территориальные, религиозные, идеологические, политические, культурные или любого другого характера. Самое важное и фундаментальное в этом вопросе то, что эти проблемы игнорируют, разрушают и подавляют их национальную идентичность, национальную целостность, даже национальные идеи, и разрывают связь между прошлым, настоящим и будущим этой этнической группы. Следовательно, терроризм на самом деле является национальным явлением и присущ глубоко своеобразным нациям, которые на протяжении своей истории несправедливо подвергались лишениям, грабежу, оскорблениям, насилию со стороны более могущественных наций.

Но нельзя не заметить, что терроризм сегодня имеет больше исламское лицо. А почему сегодня именно ислам выступает «источником» и «двигателем» терроризма. Это чрезвычайно важный вопрос, ответ на который поможет установить взаимопонимание между христианским и исламским мирами, обуздать национальную и религиозную нетерпимость.

Многие причины и движущие силы этого явления довольно очевидны, другие довольно скрыты. В этом анализе мы должны учитывать, что ислам - самая молодая мировая религия, и поэтому он довольно агрессивен и амбициозен, как и молодежь и молодость в целом. Вспомним нашествия крестоносцев со странами «безбожников», произошедшие примерно в том «возрасте» христиан, в котором сегодня находится ислам. Это историко-психологический аспект проблемы. Но есть подходы, которые не менее значимы и актуальны. Среди них углубляющаяся поляризация между западным -христианским и восточным мусульманским мирами - социальные, экономические, политические, идеологические и, наконец, цивилизационные противоречия и противостояния. Исламский мир, за некоторыми исключениями, представлен бедными и беднейшими странами, в которых все более и более нарастает маргинализация общества - все глубже и глубже углубляется пропасть между бедными и богатыми людьми, между богатыми и бедными странами. Следовательно, не ислам (по крайней мере,

не всегда ислам), а социально-экономические условия развития этих стран, экономическое и политическое давление на них со стороны богатых стран порождает экстремизм и терроризм [3, 5].

Западный мир в лице США не может (или не хочет) понять, что невозможно навязать свои ценности и нравы другим членам мирового сообщества, особенно если они «исповедуют другого посланника Бога». Западный мир не понимает, что «не можешь быть насильно любимым», и игнорирует глобальный опыт того, что насилие часто приводит к насилию, а не к любви. Западный мир в лице президента США несколько лет назад озвучил угрозу по всему миру, которая была настолько абсурдной, что невольно сомневаешься в его здравомыслии и верности реальным ценностям демократии. Если это демократия, то вряд ли мир будет на стороне такой демократии. Президент Джордж Буш пригрозил: «Кто не с нами, тот с террористами». То есть, если с террористами, то можно наказывать, загнать в угол, лишиться хлеба и воды, отрезать уши и т.д. Звучит как ультиматум всему миру. Один из «лидеров мирового коммунизма» Фидель Кастро назвал это «мировой военной диктатурой Соединенных Штатов. ... будет только один лидер, только один судья, только один закон... Нам приказано присоединиться или к Соединенным Штатам или террористам». Другой лидер, но исламский, лидер Ирана Хатами, сравнил политику Буша с действиями Гитлера.

Терроризм сегодня стал глобальной общественно-политической и морально-этической проблемой, с которой мы вступили в третье тысячелетие. Он во всех своих проявлениях угрожает безопасности широких масс людей и лишает жизни невинных людей. Это чревато непредсказуемыми политическими, экономическими и моральными потерями. Терроризм сегодня превратился из более или менее местного и регионального явления в международное. И это далеко не только «заслуга» терроризма. В первую очередь, это результат глобализации международных отношений и взаимодействия в различных сферах, навязанных миру. Про-

цесс, который естественным образом вызывает сопротивление во всем мире, в том числе в виде различных видов террористических актов, которые все чаще связаны с национальными, религиозными, расовыми конфликтами и сепаратистскими движениями. Сегодня терроризм действует не только и не столько в виде одиноких диверсантов, похитителей самолетов и самоубийц-камикадзе. Современный терроризм – это мощные и многогранные насыщенные структуры, претендующие вплоть до создания государства, что пытаются реализовать уже в наши дни.

Список литературы

1. Агаян Э.Б. Толковый словарь современного армянского языка. В 2-х томах. - Издательство «Ай-астан», Ереван, 1976. 949 с.
2. Крайнев А. Терроризм - глобальная проблема современности. Зарубежное военное обозрение. 1997; 6: 7-8.
3. Лукабо Р, Фукуа ХЭ, Кенджеми ДП., Ковальски К. Терроризм: психологические и политические аспекты. Иностранная психология. 1998; 10: 6-14.
4. Ожегов СИ. Словарь русского языка. М., 1989. С. 649.
5. Петросино Д. Национализмы и неонационализмы в Европе. Национализм: взгляд из-за рубежа. М., 1995, С. 37-44.
6. Словарь иностранных слов. 19-е изд. Москва, Изд-во «Русский язык», 1990. 624 с.
7. Сукиасян СГ. Агрессия: социальный или биологический феномен? Ереван, 2002, Издательство «Асогик». 177 с.
8. Сукиасян СГ. Этнос, семья, невроз: точка зрения психиатра. Ереван, 1996. Издательство «Шушан». 156 с.
9. Устинов ВВ. Обвиняется терроризм. Москва, Издательство «Олма-Пресс», 2002. 416 с.
10. URL: <http://rating.rbc.ru/article.shtml?2011/09/10/33412419> (19.11.2012 год)
11. URL: <https://the-steppe.com/razvitie/samye-masshtabnye-terakty-v-mire-za-poslednie-20-let>